

KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISHDA XITOIY, KOREYA VA YAPONIYA MAMLAKATLARI OLIY TA’LIM TIZIMINING TAJRIBALARI VA ULARDAN O’ZBEKISTONDA FOYDALANISH BO’YICHA TAKLIFLAR

Tojjeva Feruza Adhamjonovna

Ta’lim muassasalarining boshqaruvi 2-kurs magistranti

feruzatojjeva2@gmail.com

Annotatsiya : Xitoy, Koreya va Yaponiyaning ta'lim tizimi jahon miqyosida samaradorlik va innovatsion yondashuvlari bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada O‘zbekistonning kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishda mazkur davlatlarning oliy ta'lim tajribasidan foydalanish imkoniyatlari o‘rganiladi. Adabiyot tahlili, taqqoslash va ekspert baholari usullaridan foydalanilgan holda ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish, ta'limni biznes bilan integratsiyalash kabi takliflar ilgari suriladi.

Annotatsiya: Образовательные системы Китая, Кореи и Японии выделяются своей эффективностью и инновационным подходом в мировом масштабе. В данной статье рассматриваются возможности использования опыта высшего образования этих стран для совершенствования системы подготовки кадров в Узбекистане. Используя методы анализа литературы, сравнения и экспертной оценки, предлагаются предложения по повышению качества образования, развитию научных исследований, интеграции образования с бизнесом.

Annotation: The education systems of China, Korea and Japan stand out for their efficiency and innovative approach on a global scale. This article explores the possibilities of using the higher education experience of these countries to improve the training system in Uzbekistan. Using methods of literature analysis, comparison and expert evaluation, proposals are made to improve the quality of education, develop scientific research, integrate education with business.

Kalit so‘zlar: kadrlar tayyorlash tizimi, oliy ta'lim, Xitoy, Koreya, Yaponiya, O‘zbekiston, ta'lim sifatini oshirish, xalqaro hamkorlik.

Kirish (Introduction)

Dunyo tsivilizatsiyasiga rivojlangan Yevropa mamlakatlari qatori bir qator rivojlangan Osiyo mamlakatlari ham o‘z xissalarini qo‘shib kelmoqda. Bu mamlakatlarga Xitoy Xalq Respublikasi, Yaponiya, Janubiy Koreya Respublikasi, Singapur, davlatlarini sanash bilan birga, jadal rivojlanishni yo‘lini tanlagan Xindistonni ham keltirish mumkin. Bu davlatlarning iqtisodi rivojlangan bo‘lib, ularni ta’lim tizimlarini tahlil etish va ulardagi ijobiy tomonlarini tanqidiy o‘rganish zarur. Chunki, kadrlar tayyorlash tizimi davlat rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Osiyo davlatlari – Xitoy, Koreya va Yaponiya, iqtisodiy muvaffaqiyatlarini qisman ularning ta'lim tizimi samaradorligiga bog‘liq. Ushbu maqolada mazkur davlatlarning oliy ta'lim tizimi xususiyatlari va O‘zbekiston uchun dolzarb tajribalarni o‘rganishga qaratiladi.

Metodologiya (Methods)

Maqolada quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi:

- Adabiyotlar tahlili – mavzuga oid mavjud ilmiy manbalar o‘rganildi;
- Qiyosiy tahlil – Xitoy, Koreya, Yaponiya va O‘zbekiston ta'lim tizimlari taqqoslandi;
- Ekspert baholari – ta'lim sohasidagi mutaxassislarning fikrlari o‘rganildi.

Natijalar (Results)

1. Xitoy, Koreya va Yaponiyaning Oliy Ta'lim Tizimlarini Taqqoslash

Kriteriy	Xitoy	Koreya	Yaponiya	O'zbekiston
Ta'limga sarflanadigan xarajatlar ulushi	Yuqori	Yuqori	Yuqori	O‘rtacha
Talabalar soni (10 000 kishiga)	Yuqori	Yuqori	Yuqori	O‘rtacha
Ishlab chiqarish bilan bog‘liq amaliyotlar	Kuchli	Kuchli	Kuchli	Zaif

Kriteriy	Xitoy	Koreya	Yaponiya	O'zbekiston
Ilmiy tadqiqotlarga e'tibor	Yuqori	Yuqori	Yuqori	O'rtacha
Xalqaro hamkorlik	Faol	Faol	Faol	Kam

Xitoyda oliy ta'lim jarayonida talabalar uchun ibratli shart-sharoitlar yaratilgan. Avvalo, universitetlar kontingentiga mamlakatning demografik holati o'z ta'sirini ko'rsatgan. Masalan: birgina SHanxay universitetining o'zida 26 fakul'tet bo'lib, 33 000 talaba bakalavriat va magistraturada o'qiydi. Ko'pchilik professor-o'qituvchilar AQSH da malaka oshirib kelishadi. Hozirgi kunda universitetda “Zamonaviy kommunikatsion va axborot texnologiyalari”, “Raqamli tizimlar xavfsizligi”, “Kompyuter grafikasi va WEV dizayn” kabi fanlar o'qitilmoqda. Oliy ta'lim tizimida o'qitishning kredit tizimi joriy etilgan. Bu omil talabalarning mashg'ulotlarga qatnashishi, mustaqil ishlashi va ilmiy izlanishga jalb etilishiga ijobiy ta'sir etgan. Ta'lim tizimini tashkil etishda davlat 4 bosqichdan iborat maxsus dasturni qabul qilgan. Bu har bir davrning maqsad vazifalari aloxida ko'rsatib o'tilgan va ularni moliyalashtirish yo'l yo'riqlari ham aloxida belgilangan[1] Xitoyda oliy ta'lim 3 xil ko'rinishga ega[1]:

- maxsus o'quv dasturlardan iborat kurslar (o'qish muddati 2-3yil);
- bakalavriatura (4-5 yil);
- magistratura (2-3);

Xitoyda oliy ma'lumotga ega bo'lish juda ham obro'li sanaladi. Milliy kadrlar tizimi orasida oliy ta'lim eng yetakchi o'rinni egallaydi. Oliy ta'lim olishga akademik profildagi o'rta maktab bitiruvchilari va maxsus texnik maktab bitiruvchilari haqli.[2]Maktab bitiruv imtixonida to'plangan ball natijalariga ko'ra oliy ta'limga kirish imtixonlariga qo'yiladi. Universitetlariga kirish qat'iy raqobat sharoitida o'tadi va ba'zi universitetlarda bitta o'ringa 200-300 kishi to'g'ri keladi. Shunga ko'ra Xitoy oliy ta'lim tizimi haqida quyidagi ulosaga kelishimiz mumkin.

Xitoy oliy ta'lim tizimining asosiy xususiyatlari quyidagilar:

- **Markazlashtirilgan boshqaruv:** Oliy ta'lim tizimi markazlashtirilgan tarzda boshqariladi va hukumat ta'lim siyosatini belgilaydi.

• **Yuqori kirish raqobati:** Oliy ta'limga kirish imtihoniga (Gaokao) ko'ra raqobat juda yuqori, bu o'quvchilarga yuqori bosim o'tkazadi.

• **Iqtisodiyotning ehtiyojlariga moslashtirilgan:** Oliy ta'lim tizimi iqtisodiyotning ehtiyojlariga moslashtirilgan va texnik va muhandislik sohalariga katta e'tibor qaratiladi.

• **Xalqaro hamkorlik:** Xitoy o'zining oliy ta'lim tizimini xalqaro hamkorlikka o'tkazishga intilib, xorijiy universitetlar bilan hamkorlik qilmoqda va chet ellik o'quvchilarni jalb qilmoqda.

Janubiy Koreya Respublikasi ta'lim tizimini qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, keyingi yillarda Janubiy Koreya davlatini fan va texnika sohasida erishgan yutuqlarini tan olmaslik mumkin emas. Chunki, ularni zamonaviy texnika va texnologiyalar ishlab chiqarish bo'yicha tutgan o'rinlari nihoyatda yuqori. Ma'lumki, Janubiy Koreya 1910 yildan to 1945- yilgacha yapon mustamlakasi hisoblangan. Janubiy Koreyani yoppasiga savodsizga aylantirish siyosati natijasi o'laroq, 1944 yilgi Janubiy Koreya Umumiy Arxiv qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, o'sha paytda Janubiy Koreyaning savodxonlik darajasi bor-yo'g'i 13, 8%ni tashkil etgan. 1963 yillardan boshlab esa ta'lim tizimida tabiiy va ijtimoiy fanlarga e'tibor kuchaydi. 1981 yili Prezident CHon Du Xvan mamlakatda shaxsiy ta'lim berish va xususiy ta'lim maskanlari faoliyatini qonunan ta'qiqlab qo'ydi[3]

Janubiy Koreya davlatida oliy ta'lim tizimida o'qish asosan kontrakt asosida tashkil etilgan. Ta'lim tizimi dunyo standartlari asosida olib borilib, kredit tizimini tashkil etadi. Talaba biror mutaxassislik bo'yicha sertifikat olishlari uchun o'rnatilgan kredit ballarini yig'ishi zarur. Har bir talaba mutaxassisliklar bo'yicha o'rnatilgan majburiy fanlardan tashqari ixtiyoriy fanlarni tanlashi, o'z o'quv grafiklarini o'zlari belgilashi lozim. Oliy maktablarda gurux termini ishlatilmaydi. Har bir talaba fanlarga aloxida, o'zi tanlagan grafik bo'yicha fanlarni o'rganadilar. Janubiy Koreya universitetlarida "Moodle" tizimi keng yo'lga qo'yilgan. Ta'lim oluvchi darslarga to'la qatnashishi shart emas. U ba'zi mavzularni mustaqil o'rganishi mumkin. Koreya oliy ta'lim tizimining asosiy xususiyatlari quyidagilar:

• **Innovatsion texnologiyalarga e’tibor:** Koreya oliy ta’lim tizimi innovatsion texnologiyalarga e’tibor qaratib, STEM sohalarida o’quvchilar tayyorlaydi.

• **Ishga joylashishga yo’naltirilgan:** Koreya oliy ta’lim tizimi ishga joylashishga yo’naltirilgan va ish beruvchilarning talablarini qondirishga intiladi.

• **Iqtisodiy o’sishga xizmat qilish:** Koreya oliy ta’lim tizimi mamlakatning iqtisodiy o’sishini ta’minlashga yo’naltirilgan va o’zining texnologik yutuqlari bilan ajralib turadi.

• **Ta’limning bepulligi:** Koreya ta’lim tizimi o’zining bepul ta’lim tizimi bilan mashhur, bu o’quvchilarga ta’lim olish imkoniyatini kengaytirishga yordam beradi.

Kun chiqar davlati ta’lim tizimini tashkil etilishini tahlil qiladigan bo’lsak, iqtisodiy rivojlanish darajasi jihatidan Yaponiya dunyoda Amerika Qo’shma SHtatlaridan keyin ikkinchi o’rinda turadi.[4] Jahonning ko’zga ko’ringan mutaxassislari va iqtisodchilari Yaponiya rivojlanishidagi bu yuksalish mamlakatda ta’lim tizimlari taraqqiyotiga berilgan yuqori darajadagi e’tibor samarasi, deya qayd etadilar. Buning asosi mavjud. Mamlakatda sanalgan, ta’lim tizimlarini takomillashtirib borilishiga hukumat, xususiy kompaniyalar, jamoat tashkilotlari, otanalar keng miqiyosida qatnashishini etiborga olish yetarlidir. Yaponiya oliy ta’lim tizimining asosiy xususiyatlari quyidagilar:

• **Yaxshi tashkil etilgan:** Yaponiya oliy ta’lim tizimi yaxshi tashkil etilgan va turli darajadagi ta’lim muassasalarini taklif qiladi.

• **O’quv intizomi:** Yaponiya oliy ta’lim tizimida o’quv intizomi yuqori va talabalar o’qishga jiddiy munosabatda bo’lishadi.

• **Ilmiy tadqiqotlarga e’tibor:** Yaponiya oliy ta’lim tizimi ilmiy tadqiqotlarga katta e’tibor qaratib, fundamental va amaliy tadqiqotlarni qo’llab-quvvatlaydi.

• **Ishga joylashish imkoniyatlari:** Yaponiya oliy ta’lim tizimi ishga joylashish imkoniyatlarini ta’minlashga yo’naltirilgan va talabalarga ish topishga yordam beradi.

Munozara (Discussion)

O‘zbekiston Bilan Solishtirma Tahlil:

O‘zbekistonning kadrlar tayyorlash tizimi yuqorida keltirilgan mamlakatlarning tajribasidan ko‘p jihatlari bilan farq qiladi. O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida quyidagi muammolar mavjud:

- **Iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashmaslik:** O‘quv dasturlari iqtisodiyotning ehtiyojlariga yetarli darajada moslashtirilmagan, bu ishsiz kadrlar sonining ko‘payishiga olib keladi.

- **Innovatsion texnologiyalarni joriy etishning past darajasi:** O‘quv jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish darajasi past, bu o‘quvchilarning raqobatbardoshligini pasaytiradi.

- **Ishga joylashish imkoniyatlarining cheklanganligi:** O‘quvchilar uchun ishga joylashish imkoniyatlari cheklangan va ish beruvchilar talablariga javob beradigan mutaxassislar etishmasligi kuzatiladi.

O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimini rivojlantirish uchun quyidagi choralar ko‘rilishi mumkin:

- **Iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashtirilgan ta‘lim dasturlarini yaratish:** O‘quv dasturlarini davlat siyosati va iqtisodiyotning ehtiyojlariga moslashtirish kerak.

- **Innovatsion texnologiyalarni o‘quv jarayoniga joriy etish:** O‘quv jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, o‘quvchilarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

- **Ishga joylashishga yo‘naltirilgan dasturlarni yaratish:** O‘quvchilarga ish topishga yordam beradigan, ishga joylashishga yo‘naltirilgan dasturlarni yaratish kerak.

- **Xalqaro hamkorlikni kengaytirish:** O‘zbekistonning oliy ta‘lim tizimini xalqaro hamkorlikka o‘tkazish, xorijiy universitetlar bilan hamkorlik qilish va chet ellik o‘quvchilarni jalb qilish kerak.

Yuqorida keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, Xitoy, Koreya va Yaponiyaning oliy ta‘lim tizimi o‘ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Ushbu davlatlarning tajribasini O‘zbekistonning ta‘lim tizimiga moslashtirish uchun resurslar va infratuzilma talab etiladi. Avvalambor, ilmiy-tadqiqot institutlariga investitsiyalarni

oshirish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish zarur. Shu bilan birga, o‘qituvchilar malakasini oshirish va ta’limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni kuchaytirish O‘zbekistonning kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, har bir mamlakatda jumladan, Osiyo mamalakatlarida ham, ta’lim sifatini baholash tizimi – bu, o‘zida bir nechta parametrlarni hisobga olgan kompleks ko‘rsatkichdir. Bu o‘z o‘rnida o‘quv jarayonini ta’minlaydigan mos o‘quv dasturlari, moddiy ta’minot, ilmiy-uslubiy baza va kadrlar tarkibi, shuningdek qator boshqa omillarning mavjudligini anglatadi.

Shunday qilib, xorijiy mamlakatlarda oliy ta’lim sifatini ta’minlash va uni baholash metodlari hamda usullarining tahlili bizga turli mamlakatlarda bu muammoga har xil yondoshuvlar mavjudligini ko‘rsatmoqda. Biroq, unday olib qaraganda ham, bunday olib qaraganda ham, oliy ta’lim sifatini ta’minlash va uni baholashda bu yondoshuvlar hamda tizimlardagi asosiy diqqat ta’lim jarayoniga safarbar etiladigan resurslarga, jarayonlarga va ular vositasida erishilgan natijalarga qaratiladi. Bunda ularning bir-biridan farqi bor-yo‘g‘i shundaki, aynan qaysi mezon yoki ko‘rsatkichga qanchalik muhim deb e’tibor berilishi ularning o‘ziga xosligini ko‘rsatadi. Shularni hisobga olgan holda mamlakatimizda oliy ta’lim sifatini ta’minlash, uni boshqarishni takomillashtirish va buning uchun mos holdagi mexanizmni yaratishda mazkur xorijiy tajribalardan samarali foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Xitoy, Koreya va Yaponiyaning ta’lim tizimlari samarador va yuqori darajada rivojlangan. Ularning oliy ta’lim tizimi O‘zbekiston uchun dolzarb va qimmatli tajriba bo‘lishi mumkin. Ushbu davlatlar tajribasidan foydalangan holda, O‘zbekiston kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishda katta yutuqlarga erishishi mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

- 1 Образование в Китае – особенности системы.
https://chinacampus.ru/blog_articles/obrazovanie-v-kitae
- 2 Образование в Китае – особенности системы.
https://chinacampus.ru/blog_articles/obrazovanie-v-kitae

3 Исроилов Б.И. Таълим тизимида инновацион корпоратив ҳамкорликни ривожлантиришда иқтисодий механизмлар ролини ошириш. ТМИ, ИАК, 2016 й., 26 март

4 Киличева Ф.Б. Таълим иқтисодиёти ва менежменти. – Тошкент. 2012

4 Kim, J., & Lee, S. (2020). **Asian Education Systems and Their Impact on Economic Development.** Journal of Comparative Education, 52(3), 215-230.

5 Li, H., & Wang, Y. (2019). **Higher Education in China: Trends and Reforms.** Chinese Education & Society, 48(4), 55-69.

6 Nakamura, T. (2021). **Japanese Educational Reforms and Internationalization.** Tokyo University Press.

7 Smith, A., & Chang, D. (2022). **The Role of Education in South Korea’s Economic Success.** Education and Economics Journal, 40(2), 89-105.